

TABIIY VA OQOVA SUVLARINI TINDIRISH USULI

Ilmiy rahbar: **Shakarov N.J.**,

Talaba: **Nomozboyeva X.A**

Samarqand davlat arxitektura-qurilish instituti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15088393>

Annotasiya. Tabiiy va oqova suvlarni tozalashda fizik-kimyoviy, kimyoviy va biologik jarayonlardan foydalaniladi: suv asta – sekin (ketma-ket) muallaq moddalardan, eritma holatidagi organik va anorganik moddalardan tozalanadi. Tozalangan suvning xossalari tekshirib ko‘riladi. Bu ishlarining bajarilish tartibi suvning sifatiga va uning qanday maqsadda ishlatilishiga bog‘liq ravishda olib boriladi.

Kalit so‘zlar: koagulyatsiya, flokulatsiya, oqova suvlar, tabiiy suvlar, texnologiya, zarrachalar, granula, kolloid, moddalar, cho‘kma, konsentratsiya, stoks, allen, reynold, kanalizatsiya, suv taminoti, suvni tindirish.

Abstract. In the purification of natural and wastewater, physicochemical, chemical and biological processes are used: water is gradually (sequentially) purified from suspended solids, organic and inorganic substances in solution. The properties of the purified water are checked. The order of these operations depends on the quality of the water and its intended use.

Аннотация. При очистке медицинских и сточных вод используются постепенно (последовательно) очищается от взвешенных веществ, органических и неорганических веществ, находящихся в растворе. Проверяются свойства очищенной воды. Порядок выполнения этих работ зависит от качества воды и ее целевого использования.

Kirish. Har qanday ishlab chiqarish korxonalarida tabiiy va oqova suvlarni tozalashdagi texnologik jarayonlarda ikki turdagi zarrachalar cho‘kadi: bularning biri- granulalardan, ikkinchisi flokulalardan iborat. Granula holatidagi zarrachalar bir-biri bilan bog‘lanmagan holda va o‘zgarmas tezlik bilan o‘z-o‘zidan cho‘kaveradi; flokulalarda cho‘kish jarayoni ancha murakkab, chunki flokulalar sun‘iy (kolloid) va tabiiy moddalarning aglomeratsiyasi natijasida kelib chiqqan aralashmalaridan iborat bo‘lishi mumkin.

Asosiy qism. Agar flokulalarning konsentratsiyasi kichik bo‘lsa eritmaning yuqori qismida hosil bo‘lgan qipiqsimon kolloid moddalar bir-biri bilan bog‘lanmagan holatdan o‘z-o‘zidan cho‘ka boshlaydi; lekin ular pastroqqa tushganida bir-biri bilan to‘qnashib yiriklashadi; natijada ularning cho‘kish tezligi ortadi. Bu hodisa flokulant cho‘kish deb ataladi.

Jadval

	a	P	s	Formula muallifi
$10^{-4} < Re < 1$	24	1	24/Re	Stoks
$1 < Re < 103$	18,4	0,6	18,4/Re ⁰	Allen
$10^3 < Re < 4 \times 10^5$	0,44	0	0,44	Nyuton

$$g^{2-n} = \frac{4d^{1+n} g(\delta_z - \delta_{\text{suyuq}})}{3C\delta_{\text{suyuq}}}$$

Konsentratsiya yuqori bo‘lganida qipiqsimon kolloid moddalar birgalashib cho‘kadi, bu vaqtda suyuqlikning ustki qavati bilan cho‘kmaning sirti orasidagi fazalar ajralgan chegara aniq ifodalanadi. Bunday cho‘kish **zona cho‘kishi** deb ataladi.

Granulardan iborat zarrachalarning cho‘kish nazariyasi quyida keltirilgan tasavvurlarga asoslanadi. Tinch holatda turgan zarrachaga gravitatsion kuch F_g ta’sir etadi; buning natijasida qipiqsimon kolloid moddalar pastga harakatlana boshlaydi. Suvda qovushqoqlik borligi va inersiya tufayli yuzaga chiqqan qarshilik kuchi F_k qipiqsimon kolloid moddalarning (ya’ni zarracha) harakatiga qarshilik ko‘rsatadi. Binobarin, dastlab nolga teng tezlikka ega bo‘lgan zarracha vaqt o‘tganidan keyin o‘zining o‘zgarmas tezligini F va F_c ga qadar yetkazadi, chunki bu vaqtga kelib, F_g va F_k orasida muvozanat qator topadi. Bu o‘zgarmas tezlik Nyuton formulasi asosida hisoblashi mumkin.

Bu formuladagi d -sharsimon zarracha diametri, δ_g va d_{suyuq} – zarracha va suyuqliklari, C - qarshilik koeffitsiyenti J , bu koeffitsiyent Reynold soni (Re) bilan $C = aRe^{-n}$ orqali hisoblanadi (bunda a va p -koeffitsiyentlar) g - yer tortish kuchining tezlanishi.

$Re = v\delta_{\text{suyuq}} / d$ formulaga muvofiq inersiya kuchlarining suyuqlik qovushqoqligi kuchlariga bo‘lgan nisbatini ko‘rsatadi. Agar bu nisbat kichik bo‘lsa, jarayonda inersiya kuchlari ustunlik qiladi, jadvalda a, n va C Reynold soniga munosib qiymatlari keltirilgan. Re ning qiymatlari kichik bo‘lganida suyuqlik laminar tarzda (ya’ni qarshiliksiz) harakatlanadi, Re o‘rtacha qiymatlarga ega bo‘lsa suyuqlik harakatida ham o‘rtachalik kuzatiladi; agar Re ning qiymati katta bo‘lsa, suyuqlik turbulent tarzda (qarshilikka uchrab) harakatlanadi. Sistemadagi gidrodinamika rejimga qarab formula birmuncha o‘zgaradi. Laminar oqim uchun uning nomi *Stoks formulasi* deb ataladi; o‘rtacha oqim uchun bu formula *Allen formulasi* deb ataladi. Turbulet oqim rejimi uchun Nyuton formulasi nomini oladi. Bu formula strukturasi ko‘rinib turibdiki, sedimentatsiya tezligiga zarrachalarning diametri, zarracha va suv ichimliklari orasidagi ayirma, harorat (qovushqoqlik haroratga bog‘liq), shuningdek, zarrachalarning shakli ta’sir ko‘rsatadi. Bu formula bilan suyuqlikdagi shar shakli granudalardan iborat qattiq zarrachalar, havodagi suv tomchilari, suvdagi yog‘ tomchilarining cho‘kish tezligini hisoblash mumkin. Boshqacha shakldagi zarrachalarning cho‘kish tezligini hisoblashda yuqoridagi formula koeffitsiyenti kiritiladi; uni *sferik omil* deb ataladi, uni topish uchun sfera hajmi zarrachalarning haqiqiy hajmga ega bo‘lishi kerak. Buni nazarga olib formulani $S^1 = S\varphi = 24\varphi Re$ shaklida yozish mumkin. φ ning qiymatlari:

Qum zarrachasi uchun -2; ko‘mir -2,25; talk -3,25; grafit -22; sluda -170; gips -4.

Flokiuratsiya uchun matematik formula yo‘q. Ba’zi empirik formulalar mavjud, masalan, $v = pt^n$.

Bu formuladagi n - suspenziya holatidagi kolloid zarrachalarning fiksion xossalarning kattaligi. Granula shaklidagi zarrachalar uchun $n=0$. Shahar oqova suvlarining muallaq zarrachalari uchun $P=0,25$.

Suv ta'minoti va kanalizatsiya amliyotida suvdagi zarrachalarning mm/s bilan ifodalangan 10^0C dagi cho'kish tezligi U_0 ning qiymatlari: 0,35-0,45-mm/s, konsentratsiyasi 250 mg/l bo'lgan loyga suv uchun koagulatsiyadan keyin U_0 qiymati 0,5- 0,6-mm/s ni tashkil etadi, shu suvlar uchun U_0 ning qiymati koagulatsiyadan oldin 0,15-mm/s dan katta emas.

Suvni tindiruvchi inshootlar rejasini tuzishdan avval $v=f(t)$ bog'lanish o'rganiladi; tindiruvchida suvning balandligi 500 mm dan kam bo'lmasligi, idish deometri 100 mm dan kichik bo'lmasligi kerak. Kolloid moddalarning dastlabki konsentratsiyasi 100 mg/l dan ortiq bo'lgan faol cho'kish soadir bo'ladigan suvni tindirish uchun qo'llaniladigan tindirgichlar loyhasini tuzishda empirik formulalardan foydalaniladi.

Faol cho'kish sodir bo'ladigan tindirgichlarni loyihalashda ba'zan “ indeks” tushunchasidan foydalaniladi. Hajmi I_0 indeks bilan ishoralanadi. 1ml- 1g cho'kma 30 daqiqa tindirilganidan keyin band etadigan ml hisobidagi hajmni ko'rsatadi. Undam tashqari, zivhlik indeksi tushunchasi ham kiritilgan. I_0 -1 ml suv tindirilgandan keyin necha gramm modda cho'kinishini ko'rsatadigan qiymatdir. Amaliyotda, asosan, hajmiy I_0 -1 g/ml indeksdan foydalaniladi.

Xulosa. Tabiiy suvlarni tozalashda (hattoki ichimlik suvni tozalashda ham) tindirish juda muhim ahamiyatga ega jarayondir. Ko'pchilik hollarda oqar turdagi tindiruvchilardan foydalaniladi; kontakt tindirgichlar kam ishlatiladi. Suv oqimiga mos ravishda tozalash inshootlari shartli ravishta gorizantal, radikal va turlarga bo'linadi. Tindirgichlarni yasashda modul qo'yish alohida ahamiyatga ega. Modullar bir-biridan 20-40 sm balandda joylashgan parrallel taxtalardan iborat. Suv yuqoridan tushganida loyqalar shu taxtalarga joylanib qoladi. Natijada inshootning ish unumi ortadi.

Foydalanuvchi adabiyotlar:

1. Michael Begon, Colin R. Townsend, John I. Harper (2006) Ecology From Individuals to Ecosystems. USA - 4th ed. p. 759.
2. Sattorov Z.M., Qurilish ekologiyasi /Darslik / -T.: 2017 yil – 364 b.
3. F. Ramade. Elements d'ecologie. Ecologie appliquee. 5-edition EDISCIENCE. International.1995.
4. F.Rmade. Distionnaire encyclopedique de L'ecologie et des Sciences de l'environnement. EDISCIENCE. International. 1998.